

RAQAMLI JAMIYAT SHAROITIDA YOSHLAR O‘RTASIDA MADANIY BEGONALASHUV VA MAFKURAVIY IMMUNITETNI SHAKLLANTIRISHNING IJTIMOY-FALSAFIY MASALALARI

Axmadjonova (Isaqova) Anora Botirali qizi

Namangan davlat universiteti doktoranti

Email: anoraisakova404@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20132903>

Annotatsiya. Mazkur maqolada raqamli jamiyat sharoitida yoshlar ongida yuzaga kelayotgan madaniy begonalashuv jarayoni va uning mafkuraviy immunitetga ta’siri ijtimoiy-falsafiy jihatdan chuqur tahlil qilinadi. Globallashuv va raqamli kommunikatsiyalar yoshlarning qadriyatlar tizimiga, madaniy identifikatsiyasiga va ijtimoiy ongiga qanday ta’sir ko’rsatishini ko’rsatadi. Shuningdek, milliy qadriyatlar, ma’naviy meros va ta’lim tizimi orqali yoshlar ongida mafkuraviy immunitetni shakllantirishning samarali strategiyalari yoritiladi.

Kalit so‘zlar: raqamli jamiyat, madaniy begonalashuv, yoshlar, mafkuraviy immunitet, globallashuv, milliy qadriyatlar, ijtimoiy ong.

Аннотация. В данной статье представлен углубленный социально-философский анализ процесса культурного отчуждения, происходящего в сознании молодежи в цифровом обществе, и его влияния на идеологическую невосприимчивость. Показано, как глобализация и цифровые коммуникации влияют на систему ценностей, культурную идентичность и социальное сознание молодежи. Также освещены эффективные стратегии формирования идеологической невосприимчивости в сознании молодежи посредством национальных ценностей, духовного наследия и системы образования.

Ключевые слова: цифровое общество, культурное отчуждение, молодежь, идеологическая невосприимчивость, глобализация, национальные ценности, социальное сознание.

Kirish. Hozirgi kunda yuqori axborot texnologiyalarining har bir sohada jadal rivojlanishi natijasida insoniyat taraqqiyoti yangi raqamli jamiyat bosqichiga o’tmoqda. Raqamli texnologiyalar inson hayotining barcha sohalariga chuqur kirib borib, ijtimoiy munosabatlar, madaniyat va dunyoqarash shakllanishiga bevosita ta’sir ko’rsatmoqda. Ayniqsa yoshlar internet, ijtimoiy tarmoqlar va global axborot makoni bilan eng ko’p integratsiyalashgan ijtimoiy qatlam hisoblanadi. Globallashuv jarayonlari natijasida turli madaniyatlar o’rtasidagi chegaralar tobora nisbiy tus olmoqda. Bu esa ayrim hollarda yoshlarning milliy madaniy qadriyatlardan uzoqlashishi, ya’ni madaniy begonalashuv jarayonlarining yuzaga kelishiga sabab bo’lmoqda. Bu borada O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev yoshlar tarbiyasi masalasiga alohida e’tibor qaratib shunday ta’kidlaydi: “Bugungi globallashuv davrida yoshlarimizni turli zararli g’oyalar ta’siridan asrash, ularda mustahkam hayotiy qarash va mafkuraviy immunitetni shakllantirish eng muhim vazifalardan biridir”[1]. Mazkur fikr yoshlarning ma’naviy barqarorligini ta’minlash jamiyat taraqqiyotining muhim omili ekanligini ko’rsatadi. Shu nuqtai nazardan raqamli jamiyat sharoitida yoshlar o’rtasida madaniy begonalashuv jarayonlarini tahlil qilish hamda mafkuraviy immunitetni shakllantirish mexanizmlarini o’rganish muhim ilmiy ahamiyatga ega.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Begonalashuv muammosini dunyodagi turli olimlar, faylasuf va sotsiologlar keng qamrovda o’rganishgan. Yaqin yillardan buyon Y.O.Smoleva, V.Alimasov, Y.Lyaxova kabi tadqiqotchilarning ilmiy ishlarida ushbu tushuncha haqida keng tahlil qilinib borilmoqda [2]. Ayniqsa rivojlangan davlatlarda ushbu muammo bilan ancha vaqt oldin kurashishni boshlashgan, shu sababdan begonalashuv fenomenini oldingi ilmiy izlanishlarda ko’rishimiz mumkin. Xususan, nemis faylasufi Karl Marks begonalashuv fenomenini quyidagicha izohlaydi: “Begonalashuv shunday jarayonki, unda inson o’z faoliyati mahsulidan, o’z mohiyatidan va ijtimoiy muhitidan ajralib qoladi”[3]. N.N.Isachenko zamonaviy jamiyatdagi begonalashuv muammosini tadqiq etib, jamiyatga kompyuterlar va axborot-kommunikatsion texnologiyalarini joriy qilish begonalashuvning vujudga kelishini tezlashtiradi, deb ta’kidlaydi.

Axborot-tarmoqli makonda insoniyatini yo’qotgan “noinsoniy” sub’yekt shakllanadi, u o’zining insoniylik tabiatini texnika ta’siri ostida yo’qotadi. Shuning uchun ilmiy-texnika ishlanmalariga inson tabiatini buzmaydigan insonparvarlik, ya’ni gumanistik tamoyiliga rioya qilish talablarini qo’yish zarur, deb yozadi [4]. Zamonaviy globallashuv sharoitida mazkur jarayon madaniy va mafkuraviy sohalarida

“Yoshlar ongida mafkuraviy immunitetni shakllantirishning dolzarb masalalari” mavzusidagi onlayn respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallar to‘plami. NamDU - 2026-yil 15-16-mart

ham namoyon bo‘lib, yoshlarning qadriyatlar tizimiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatmoqda. Ya‘ni, mamlakatimizning eng katta qismini tashkil etuvchi yoshlar qatlamida xalqimizning milliy an‘ana, urf-odat va qadriyatlarimizdan uzoqlashishi, begonalashishi holatlari ommalashmoqda. Agar yoshlar o‘z xalqining kelib chiqishi va o‘ziga xosligi, takrorlanmas milliy qadriyatlariga befarq bo‘lsa yoki o‘z madaniyatini yod deb bilsa, bu shunchaki o‘tmishdan voz kechish emas balki jamiyatning ma‘naviy poydevori darz ketishi demakdir.

Tadqiqot metodologiyasi. Xalqlarning o‘ziga xosligi, ularning tarixiy tajribasi, urf-odatlari va qadriyatlari bilan chambarchas bog‘liqdir. Milliy qadriyatlar nafaqat ma‘naviy meros sifatida, balki jamiyat barqarorligini ta‘minlovchi muhim omil sifatida ham namoyon bo‘ladi. Shu sababli, milliy qadriyatlarining zaiflashuvi yoki yo‘qolishi jamiyat ma‘naviy hayotida jiddiy bo‘shliq paydo bo‘lishiga olib keladi. Ayniqsa, globallashtirish jarayonlari kuchayib borayotgan hozirgi davrda yoshlar o‘rtasida madaniy begonalashuv hodisasining yuzaga kelishi muhim ijtimoiy muammolardan biriga aylanmoqda.

Madaniy begonalashuv – bu shaxsning o‘z milliy madaniyatiga nisbatan begonalashuvi, uni qadrlamasligi, uning bo‘shlig‘ini esa boshqa ommalashgan madaniyatlar o‘rin egallashi bilan tavsiflanadi. Sotsiologlarning fikricha, “...bunday jarayon uzoq davom etsa, jamiyatning ma‘naviy poydevoriga putur yetkazishi mumkin”[5]. Shu sababli yoshlar ongida mustahkam mafkuraviy immunitetni shakllantirish dolzarb ijtimoiy-falsafiy vazifalardan biri hisoblanadi. Madaniy begonalashuv yana bir muhim muammo – avlodlar o‘rtasidagi tafovutni kuchaytiradi. Katta avlod an‘anaviy qadriyatlarni saqlab qolishga intilsa, yosh avlod ko‘pincha yangicha madaniy ta‘silarga moyil bo‘ladi. Natijada bir jamiyat ichida turli qadriyatlarga ega bo‘lgan bir birini tushina olmaydigan guruhlar shakllanadi. Sotsiologlardan biri Karl Mangheyim buni “avlodlar konflikti” deb ataydi va uning fikricha: “Har bir avlod muayyan tarixiy davr va ijtimoiy muhit ta‘sirida shakllanadi, shu sababli turli avlod vakillarining qadriyatlari, qarashlari va hayotga munosabati o‘zaro farq qilishi mumkin. Natijada jamiyatda avlodlar o‘rtasida tushunmovchilik va qarama-qarshiliklar yuzaga keladi”[6] va u jamiyatdagi ijtimoiy barqarorlikka salbiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin.

Tahlil va natijalar. Shaxs shakllanishida tashqi ta‘sir va oilaviy muhit muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Ijtimoiylashuv jarayonini boshqan kechirar ekan, oilaviy tarbiya va oila a‘zolari, yaqinlari ta‘siri shaxsning turli ideologiyalarga ishinib qolmaslik va muammolarning tez yechim topishiga katta yordam beradi. Shuningdek, yuqorida keltirilgan dolzarb muammolarga yuz tutmaslik uchun milliy o‘zligimizni saqlab qolishimiz va zararli ideologiyalardan himoya qilishimiz uchun yoshlar o‘rtasida mafkuraviy immunitetni shakllantirishimiz zarur. Birinchi navbatda, yoshlarni axborot iste‘mol madaniyatini shakllantirishimiz zarur. Ya‘ni, internet tarmoqlarida mavjuda materiallar orasidan manipulyativ va haqiqiy kontentlarni ajratib olishni o‘rganishimiz kerak. Keyingi o‘rinda esa, yoshlar o‘rtasida tarixiy merosga oid interaktiv loyihalar, muzeylar, virtual ekskursiya va madaniy festivallarni tashkillashtirish ham juda samarali usuldir. Yana bir jihatni e‘tiborga olish kerakki, madaniy begonalashuvga qarshi kurashish zamonaviylikan voz kechishni anglatmaydi, balki milliy qadriyatlarni zamonaviy texnologiyalar bilan uyg‘unlashtirish muhimligini bildiradi. Masalan, milliy madaniyatimizni targ‘ib qilishda raqamli media, ijtimoiy tarmoqlar orqali targ‘ib qilish orqali madaniyatimizning serqirra jihatlarini namoyish etish, vatanparvarlik hissini uyg‘otishga katta xizmat qiladi.

Xulosa va takliflar. Hozirda yoshlar barcha yangiliklar va axborotlarni internet tarmog‘i orqali iste‘mol qilar ekan, eng tez va samarali usul sifatida internet tarmoqlari orqali vatanparvarlik, milliy o‘zlikni anglash tuyg‘ularini targ‘ib qiluvchi ta‘sir kuchlarni yaratishimiz kerakligi ko‘rinib turibdi. Ayniqsa, milliy kiyimlar kiyish, o‘z milliy brendlarimizni namoyish etish yoshlarga dunyo yulduzlar kiyinish uslubiga taqlid qilish odatlarini oldini olishga katta hissa qo‘shdi. Yaqin yillardan buyon mamlakatimizda milliy madaniyatimizni aks ettiruvchi rang-barang milliy kiyimlarimizni faxr bilan kiyish yoshlarimiz o‘rtasida avj oldi. Vaholanki, ijtimoiy tarmoqlar orqali tayyorlangan milliy ruhdagi kontentlar “unitilib ketilayotgan milliy kiyim” larimiz doimo yodda saqlashimiz kerakligini eslatib turadi. Xulosa qilib aytganda, Raqamli jamiyat sharoitida yoshlar ongida madaniy begonalashuv jarayonlari ijtimoiy-falsafiy jihatdan chuqur o‘rganishni talab qiladi. Globallashtirish va raqamli kommunikatsiyalar yoshlarning qadriyatlar tizimi va ijtimoiy ongiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatmoqda. Shuning uchun yoshlar ongida mafkuraviy immunitetni shakllantirish, milliy madaniy identifikatsiyani mustahkamlash va media savodxonlikni rivojlantirish muhimdir.

“Yoshlar ongida mafkuraviy immunitetni shakllantirishning dolzarb masalalari” mavzusidagi onlayn respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallar to‘plami. NamDU - 2026-yil 15-16-mart

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. – T.: O‘zbekiston, 2021. – 145-b.
2. Смолева Е.О. Социальное отчуждение: анализ теоретических подходов // Вопросы территориального развития. – Вып. 4(34). – 2016. – С.1-14.
3. Karl Marx. “Economic and Philosophic Manuscripts of 1844”. Moscow: Progress Publishers, 1959. – p.72.
4. Toffler A. The Third Wave. – New York: Bantam Books, 1980.
5. Mannheim K. Essays on the Sociology of Knowledge. – London: Routledge & Kegan Paul, 1952. – 276-b.
6. Исаченко Н.Н. Отчуждение как детерминанта деструктивности современного общества // Вестник ВГУ. Серия: Философия. - 2018. - №01-03. - С.25-31.